

ЗНАЧЕНИЕ АНТИЛЕЙКОТРИЕНОВЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ АЛЛЕРГИЧЕСКОМ РИНИТЕ

Советов Карокул Ташанович, Ахадов Дилшод
Тулкинович, Асроров Суннатбек Кудратович
Самаркандский государственный медицинский
университет. Самарканд, Узбекистан

Аннотация. Аллергический ринит заболевание слизистой оболочки носа, в основе которого лежит аллергическое воспаление, вызываемое сенсibilизацией к ингаляционным аллергенам. Выделяют две фазы системной аллергической реакции, обусловленной взаимодействием различных клеток и биохимических медиаторов: раннюю (острую) и позднюю (хроническую). Ведущими медиаторами аллергического воспаления поздней фазы являются лейкотриены. Антагонисты CysLT1 включают в себя монтелукаст, зафирлукаст и пранлукаст. Доказательность эффективности препарата Монтелукст представлена в более чем 25 рандомизированных исследованиях.

Ключевые слова: аллергический ринит, лейкотриены, антилейкотриеновые препараты, монтелукаст.

Annotation. Allergic rhinitis is a disease of the nasal mucosa, which is based on allergic inflammation caused by sensitization to inhalant allergens. There are two phases of a systemic allergic reaction caused by the interaction of various cells and biochemical mediators: early (acute) and late (chronic). The leading mediators of late-phase allergic inflammation are leukotrienes. CysLT1 antagonists include montelukast, zafirlukast and pranlukast. Evidence of the effectiveness of the drug Monteluxst is presented in more than 25 randomized studies.

Key words: allergic rhinitis, leukotrienes, antileukotriene drugs, montelukast.

Introduction. Allergic rhinitis (AR) is a disease of the nasal mucosa, which is based on allergic inflammation caused by sensitization to inhaled allergens.

Введение. Аллергический ринит (АР) – заболевание слизистой оболочки носа, в основе которого лежит аллергическое воспаление, вызываемое сенсibilизацией к ингаляционным аллергенам.

В патогенезе АР лежит IgE-опосредованная реакция на аллергены окружающей среды. [1 - 5]. Особая роль принадлежит локальному воспалению слизистой оболочки полости носа, характеризующемуся инфильтрацией эозинофилов, индукцией провоспалительных цитокинов, хемокинов и экспрессии молекул межклеточной адгезии на эндотелии кровеносных сосудов в области воспаления. Клинические проявления АР зависят от многочисленных медиаторов, которые высвобождаются из тучных клеток и лейкоцитов: гистамина, простагландинов (PG), лейкотриенов (LT) и продуктов распада нуклеиновых кислот [6, 7]. Выделяют две фазы системной аллергической реакции, обусловленной взаимодействием различных клеток и биохимических медиаторов: раннюю (острую) и позднюю (хроническую) [8, 9].

Аллерген взаимодействует со специфическими IgE-антителами на поверхности тучных клеток, расположенных между эпителиоцитами и субэпителиально в складках слизистой оболочки полости носа. Острая фаза аллергического ответа, характеризующаяся слизистыми выделениями из носа, зудом в носу и глазах, пароксизмальным чиханием, вызывается, главным образом, гистамином [12, 15].

Гистамин и другие медиаторы ранней фазы аллергического ответа играют роль в генезе как острого, так и хронического аллергического воспаления, поскольку они продуцируются по стоянно даже в невысоких концентрациях и в фазе ремиссии [13, 14].

Цель. Обосновать роль препаратов антилейкотриенов при аллергическом рините.

Материалы и методы. Исследование антилейкотриеновых препаратов обычно включает в себя следующие этапы:

Лабораторные исследования: Оценка воздействия препаратов на биохимические процессы или клетки, связанные с лейкотриенами.

Испытания на животных: Проведение экспериментов на животных для изучения эффективности и безопасности препаратов.

Клинические испытания: Проведение фаз исследований на пациентах для оценки эффективности, безопасности и дозировки препарата.

Мета-анализы: Систематическое исследование результатов различных исследований для получения объективных выводов.

Мониторинг нежелательных эффектов: Оценка потенциальных побочных действий препаратов и разработка стратегий их предотвращения или лечения.

Сравнительные исследования: Сопоставление эффективности и безопасности антилейкотриенов.

Результаты и их обсуждения.

Поздняя фаза аллергического ответа начинается спустя 2–8 часов после контакта аллергена со слизистой оболочкой полости носа. Развитие поздней фазы аллергического воспаления приводит к формированию «порочного круга». Ключевую роль на этом этапе играют цитокины, продуцируемые преимущественно Th2-лимфоцитами (IL-4, IL-13, IL-5); хемокины (эотаксин); хемотоксины, выделяемые нормальными (неиммунными) Т-клетками при активации (RANTES); молекула межклеточной адгезии – 1 (ICAM-1); медиаторы ранней фазы (гистамин, триптаза); медиаторы поздней фазы (PGD₂, LTC₄) и активированные эозинофилы, базофилы, Т-лимфоциты. В патогенезе поздней фазы аллергического воспаления эозинофилам отводят ведущую роль. Белки эозинофильных гранул представляют собой токсины. Их токсический эффект при АР проявляется повреждением респираторного реснитчатого эпителия и высвобождением медиаторов воспаления.

Ведущими медиаторами аллергического воспаления поздней фазы являются лейкотриены. Лейкотриены были открыты в 1979 г. Р. Borgeat и В. Samuelsson

[10]. Ранее цистенил лейкотриены C4, D4, и E4 назывались «медленно реагирующей анафилактической субстанцией» [18]. Лейкотриены представляют собой группу производных 5-липоксигеназного механизма метаболизма арахидоновой кислоты.

Лейкотриены – это производные полиеновых кислот, содержащие в молекуле три сопряженные двойные связи, а также (наряду с другими заместителями) гидроксигруппу в положении 5 или эпоксигруппу в положении 5, 6. В зависимости от их химической структуры и биологической активности, лейкотриены могут быть подразделены на два класса: а) цистенил – лейкотриены, а именно лейкотриен C4, лейкотриен D4 и лейкотриен E4, содержащие различные аминокислотные остатки, и б) лейкотриен B4 – содержащий дигидроксикислоту.

Синтез лейкотриенов из субстратов арахидоновой кислоты инициируется 5-липоксигеназой во взаимодействии с 5-липоксигеназо-активирующим протеином (FLAP). Хотя FLAP не обладает энзиматической активностью, он усиливает способность 5-липоксигеназы взаимодействовать с его субстратами. Лейкотриен A4 (LTA4) нестойкий, путем реакции с LTA4-гидролазой превращается в лейкотриен B4 (LTB4), либо он может конъюгироваться с редуцированным глутатионом с помощью LTC4 синтетазы, переходя в форму LTC4. LTB4 и LTC4 выводятся из клетки специфическими транспортными протеинами; экстрацеллюлярный LTC4 трансформируется в лейкотриен D4 (LTD4), который превращается в лейкотриен E4 (LTE4) путем последовательного гидролиза аминокислот. Способность продуцировать высокие концентрации лейкотриенов из производных арахидоновой кислоты присуща, главным образом, лейкоцитам. Уровень LTB4 и цистенил-лейкотриенов, которые продуцируют различные типы лейкоцитов, зависят от дистальных энзимов LTA4-гидролазы и LTC4-синтетазы.

Хотя нелейкоцитарные клетки обычно не обладают достаточным количеством 5-липоксигеназы и FLAP для синтеза значительных количеств лейкотриенов из производных арахидоновой кислоты, такие клетки, обладающие дистальными LTA₄-метаболизующими ферментами, могут поглощать произведенный лейкоцитами LTA₄ и метаболизировать его в биоактивные лейкотриены. Такой процесс называется «трансцеллюлярный биосинтез». Взаимодействие между нейтрофилами и эндотелиальными клетками является примером такого феномена: нейтрофил (клетка-донор), содержащий 5-липоксигеназу, предоставляет LTA₄ эндотелиальной клетке (принимающая клетка), у которой нет собственной 5-липоксигеназы, но она располагает LTC₄-синтетазой, и, таким образом, может метаболизировать полученный LTA₄ в LTC₄.

Механизм действия лейкотриенов осуществляется через связывание со специфическими рецепторами класса родопсина, которые расположены на внешней плазматической мембране структуральных и воспалительных клеток. [28, 58]. После связывания с лейкотриенами, эти рецепторы взаимодействуют с белками G в цитоплазме, тем самым, вызывая повышение уровня внутриклеточного кальция и снижения внутриклеточной циклической АМФ. Биологическая активность лейкотриенов чрезвычайно разнообразна. Например, активация цистеинил лейкотриенового рецептора типа 1 CysLT₁ вызывает длительную бронхоконстрикцию, выделение слизи и отек дыхательных путей [11]. Эксперименты на мышах, с отсутствием рецепторов CysLT₂, или, наоборот, с чрезмерной экспрессией CysLT₂ в легких [17], показали, что рецептор CysLT₂ не влияет на бронхоконстрикцию непосредственно, а скорее, принимает участие в воспалении, сосудистой проницаемости и тканевом фиброзе. Также не существует известных специфических антагонистов рецептора CysLT₂. Некоторые описанные эффекты цистеинил лейкотриенов не могут быть объяснены действием ни

CysLT1, ни CysLT2, что говорит о возможности существования CysLT1-CysLT2 гетеродимеров, или неизвестных рецепторов.

На экспрессию рецептора CysLT1 на транскрипционном уровне могут влиять цитокины клеток хелперов Th2. Этот эффект, возможно, объясняет факт чрезмерной экспрессии CysLT1 у пациентов с астмой или хроническим риносинуситом, чувствительных к аспирину, и то, почему количество экспрессированных рецепторов возвращается к норме после проведения десенсибилизации к аспирину.

Кроме влияния цистеинил лейкотриенов на дыхательные пути, они также, совместно с LTB₄, оказывают и другие биологические эффекты. Лейкотриены стимулируют тканевую диффузию и функционирование практически всех подгрупп лейкоцитов. Также, они участвуют в провокации воспаления, регулируемого клетками Th2.

Лейкотриены играют важную роль в патогенезе многих заболеваний, особенно аллергических. Их находят в большом количестве в крови, моче, мокроте, слизистых оболочках у больных с особенно тяжелыми формами бронхиальной астмы, атопического дерматита, аллергического ринита, а также при ревматическом артрите, псориазе, неспецифическом язвенном колите [4]. Особенностью высвобождения лейкотриенов из клеток в отличие от многих других биологически активных веществ является их немедленный выброс в окружающую среду (без депонирования в секреторных гранулах). Общий биологический эффект лейкотриенов – непосредственное участие в сложных биохимических реакциях аллергической и воспалительной альтерации.

Вместе со многими другими медиаторами воспаления лейкотриены способствуют инфильтрации лейкоцитов, увеличивают проницаемость стенок микроциркуляторных сосудов, влияют на повышение диапедеза прилипших лейкоцитов, способствуя генерации очага воспаления. Клетки эндотелия не продуцируют конечных продуктов 5-липоксигеназного цикла из эндогенной АК, однако эндотелиальные клетки продуцируют LTC₄ из LTA₄; последний

генерируется клетками типа полиморфноядерных лейкоцитов (ПМЯЛ). Кроме того, ЛТС4 могут продуцировать скопления эозинофилов, базофилов, моноцитов и тканевые тучные клетки. Вторым наиболее значимым эффектом лейкотриенов – сокращение гладких мышц бронхов и других органов [12].

Среди многих биологических точек приложения действия ЛТВ4 наиболее важный – его способность к непрямо́й (хемокинез) и прямо́й (хемотаксис) стимуляции ПМЯЛ, особенно нейтрофилов, при активации которых высвобождаются лизосомальные ферменты и продуцируются оксиданты (суперпероксидаза). Появляется способность нейтрофильной инфильтрации в очаге воспаления путем прилипания к сосудистой стенке, что в свою очередь ведет к отеку и гипералгезии (боль в месте поражения) [17]. Имеет значение и взаимодействие ЛТВ4 с другими иммунокомплексными клетками. Например, ЛТВ4 стимулирует распространение клонов как Т-хелперов (CD4+), так и Т-супрессоров (CD8+), регулируя механизм выработки интерферона [4]. Есть данные о стимуляции ЛТВ4 продукции провоспалительных интерлейкинов IL-1, IL-2. Известно, что ЛТВ4 способствует также повышению секреции слизи в бронхах.

Действие группы цистеиновых лейкотриенов (ЛТС4, LTD4, LTE4) изучали подробно в экспериментах *in vitro* на легких. Установлено, что они в зависимости от разных факторов, оказывают действие, превышающее действие гистамина на бронхи в 200–950 раз, заключающееся в мощном бронхоспазме и усилении секреции слизи [12]. Показано, что внутривенные коронарные инъекции ведут к спазму коронарных сосудов, уменьшают сокращаемость левого желудочка. Воздействие же на сердце и магистральные сосуды приводит к анафилактическому или токсическому шоку. Изучен эффект цистеиновых лейкотриенов – стимуляция фактора агрегации тромбоцитов, запускающего в ход целый каскад иммунологических и воспалительных реакций. Доказано, что лейкотриены и факторы агрегации тромбоцитов работают синергически, стимулируя выброс ферментов из ПМЯЛ.

Антагонисты CysLT1 включают в себя монтелукаст, зафирлукаст и пранлукаст. Среди используемых сегодня зафирлукаста, пранлукаста

Афинность монтелукаста к лейкотриеновым рецепторам в 2,5–5 раз ниже чем у ЛТД4, обладающего наибольшей афинностью среди эндогенных лигандов. Фармакокинетические исследования показали, что способность к связыванию с cysLT1-рецепторами приблизительно одинаковая у монтелукаста и зафирлукаста, и превышает таковую пранлукаста. Специфичный и обратимый антагонизм к лейкотриеновым рецепторам определяет два важнейших эффекта этого класса лекарств: воздействие на воспалительный процесс и на мышечные клетки бронхов.

В рандомизированных исследованиях у детей и взрослых с персистирующей бронхиальной астмой показано снижение степени эозинофилии в крови и бронхиальном секрете на фоне лечения монтелукастом.

Системное противовоспалительное действие монтелукаста обуславливает возможность его использования и при аллергическом воспалении дыхательных путей. Ранее данная группа препаратов использовалась только при бронхиальной астме или при сочетании ее с аллергическим ринитом. В последние годы активно изучают возможность использования антилейкотриеновых препаратов в качестве монотерапии аллергического ринита.

Не было существенной разницы между антилейкотриенами и H1-антигистаминами по влиянию на назальные и глазные симптомы, а также на качество жизни пациента.

Антагонисты лейкотриеновых рецепторов хуже влияли на дневные и ночные симптомы, чем интраназальные кортикостероиды, а комбинация антилейкотриенов и H1-антигистаминов больше влияла на глазные симптомы, чем одни антагонисты.

В исследованиях у детей с круглогодичным аллергическим ринитом при использовании монтелукаста улучшилась пиковая скорость выдоха через нос, снизился уровень эозинофилов в крови, а также улучшилось качество жизни [7]. В рандомизированных исследованиях у пациентов с АР, пролеченных монтелукастом, наблюдали достоверное снижение симптомов аллергического ринита. Сумма баллов, характеризующая симптомы нарушения носового дыхания, уменьшилась в процессе лечения в сравнении с группой плацебо.

Лечение монтелукастом влияло также на результаты оценки симптомов аллергического ринита самими пациентами и показатели опросника качества жизни в отношении конъюнктивита. Другими критериями, которые показали достоверное улучшение при лечении монтелукастом, были ночные симптомы ринита (заложенность, ринорея, чихание и зуд). Эффекты лечения монтелукастом были стабильными и постоянными в течение всех 6 недель лечения.

Исследования эффективности монтелукаста и лоратадина показали улучшение состояния больных с аллергическим сезонным ринитом на фоне лечения как антигистаминным препаратом, так и антагонистом лейкотриеновых рецепторов по сравнению с плацебо. При этом лоратадин значительно уступал по эффективности монтелукасту. Наилучшие результаты достигнуты при комбинированной терапии монтелукастом и лоратадином

В целом побочные эффекты лечения отмечают редко, характеризуются пациентами как легкие и умеренные, и в большинстве случаев представлены головной болью или диспепсией. У взрослых пациентов и подростков, по данным метаанализа, включавшего 10 рандомизированных контролируемых испытаний, переносимость монтелукаста и плацебо не различались. Монтелукаст, применявшийся у взрослых в течение недели в дозах, превышающих рекомендуемую (10 мг в сут) в 20–90 раз, не вызывал появления побочных эффектов.

Вывод. Аллергическое воспаление слизистой оболочки дыхательных путей протекает в две фазы. В первой ранней фазе воспаления доминирующее влияние имеет гистамин, основной медиатор, который вызывает симптомы острого воспаления (зуда, чихания, отека, ринореи). Попытки купирования острой фазы воспаления с помощью антигистаминных препаратов и назальных топических кортикостероидов иногда не приводят к полному купированию симптомов. И тогда развивается вторая поздняя фаза аллергического воспаления, основным симптомом которой является заложенность носа, полная обструкция носового дыхания. Основным медиатором поздней фазы аллергического воспаления признаны лейкотриены. Лейкотриены представляют собой группу производных 5-липоксигеназного механизма метаболизма арахидоновой кислоты. Лейкотриен В₄ – первый стабильный продукт липоксигеназного пути метаболизма арахидоновой кислоты.

Использованная литература.

1. Байкулов А. К. и др. Воспалительный процесс: от стадии изменений в крови до заживления //International Scientific and Practical Conference World science. – ROST, 2017. – Т. 5. – №. 3. – С. 32-36.
2. Советов К. Т., Байкулов А. К. динамика ибс с коррекцией лдг //Modern Scientific Research International Scientific Journal. – 2023. – Т. 1. – №. 9. – С. 47-55.
3. Нурбаев, Х. И., Советов, К. Т., Рузиев, Э. А., & Ураков, Д. М. УДК547.854. реакция алкилирования 2-х замещенных пиримидинонов-4. *ilmiy axborotnoma*, 51.
4. Salohiddin o'g'li, M. M., Sovetov, K. T., & Tashanov, O. S. (2024). Dorivor o'simliklardan olinadigan dorilardan tabobatda foydalanish. *образование наука и инновационные идеи в мире*, 44(1), 210-212.
5. Sovetov K. T., Abdujabborova S. Z. Change in Kinetic Parameters A-and B-Adrenoresceptors of Lymphocytes and Platelets in Patients with Acute Myocardial

4-6.

6. Ташанов О. С., Советов К. Т. лекарственные растения, используемые в качестве средств для лечения слизистой оболочки рта //Research and Publications. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 42-45.

7. Дониёрова, С. О., Байкулов, А. К., Советов, К. Т., & Ташанов, О. С. (2024). экспериментальное обоснование состава гранул на основе сухого экстракта солодки. *World scientific research journal*, 23(1), 91-93.

8. Байкулов А. К., Советов К. Т., Рахмонов Ф. Х. Заживление наружных ран термического ожога с использованием хитозана. – 2021.

9. Байкулов А. К., Советов К. Т., Халиков К. М. Репаративная регенерация кожи при экспериментальном термическом ожоге с использованием хитозана //актуальные проблемы биомедицины-2020. – 2020. – С. 291-292.

10. Kenjayevich V. A., Vaxriddinova U. G. Experimental giperxolesterolemiyada nitregik tizim dinamikasi //Новости образования: исследование в XXI веке. – 2023. – Т. 1. – №. 9. – С. 1452-1458.

11. Байкулов А. К., Убайдуллаева Г. Б., Хайитова Б. А. Эндотелиальная дисфункция сосудов с экспериментальной гиперлипопротеинемией //O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali. – 2023. – Т. 2. – №. 18. – С. 620-626.

12. Убайдуллаева Г. Б. и др. Экспериментал миокард инфарктини ЛДГ билан коррекциялаш //Tadqiqotlar. uz. – 2024. – Т. 35. – №. 1. – С. 167-171.

13. Байкулов А. К., Убайдуллаева Г. Б., Эшбуриева Б. Р. Коррекция экспериментальной гиперлипопротеинемии с производными хитозана //World of Scientific news in Science. – 2024. – Т. 2. – №. 2. – С. 937-947.

14. Байкулов А. К., Убайдуллаева Г. Б., Эшбуриева Б. Р. Коррекция экспериментальной гиперлипопротеинемии с производными хитозана //World of Scientific news in Science. – 2024. – Т. 2. – №. 2. – С. 937-947.

15. Милушева Р. Ю. и др. Синтез противоожоговых препаратов на основе хитозана *bombyx mori* //Известия Уфимского научного центра РАН. – 2018. – №. 3-2. – С. 18-21.

16. Кадырова Д. А. и др. Изучение связывания хитозана со специфическими участками ДНК при термическом ожоге //Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Биология, клиническая медицина. – 2012. – Т. 10. – №. 5. – С. 31-35.

17. Байкулов А. К., Юсуфов Р. Ф., Рузиев К. А. Зависимость дисфункции эндотелия с содержанием гомоцистеина в крови при экспериментальной гиперхолестеринемии //образование наука и инновационные идеи в мире. – 2023. – Т. 17. – №. 1. – С. 101-107.